

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 382 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	

KICHIK BIZNES UCHUN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Sarvar Ochilov

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Oliy biznes maktabi tinglovchisi

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun soliq imtiyozlari hamda ularning iqtisodiyotdagi samaradorligi tahlil qilingan. Soliq imtiyozlari kichik biznesni rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu kichik tadqiqotda yurtimizdagi amaldagi soliq imtiyozlari va xalqaro tajribalar o'rganildi. Hisob-kitoblar asosida soliq imtiyozlarining samaradorlik darajasi baholandi hamda ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari surildi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, soliq, imtiyoz, xususiy tadbirkorlik, xorij tajribasi, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article analyzes tax incentives for small business and private entrepreneurship entities, as well as their economic effectiveness. Tax benefits play a significant role in the development of small businesses and the creation of new jobs. This brief study examines existing tax incentives in our country and international practices. Based on calculations, the effectiveness of these incentives was evaluated, and proposals for their improvement were presented.

Key words: small business, tax, incentive, private entrepreneurship, foreign experience, economic efficiency.

Аннотация: малого бизнеса и создании новых рабочих мест. В этом кратком исследовании изучены действующие налоговые льготы в нашей стране и международный опыт. На основе расчетов была оценена эффективность налоговых льгот и предложены рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: малый бизнес, налог, льгота, частное предпринимательство, зарубежный опыт, экономическая эффективность.

KIRISH

Ma'lumki, kichik biznes har qanday davlat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, yangi ish o'rinlari yaratish, ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan ta'minlash hamda innovatsiyalarni joriy etishda muhim o'rin egallaydi. Kichik biznesning samarali faoliyati nafaqat iqtisodiyotni mustahkamlash, balki aholi farovonligini oshirishga ham xizmat qilmoqda.

Hozirgi kunda ko'plab davlatlar kichik biznesni rivojlantirish uchun ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari va turli subsidiyalar orqali biznes yuritishga qulay muhit yaratmoqda. Bu esa tadbirkorlarga katta imkoniyatlar yaratib, ularning raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Dunyoning rivojlangan davlatlari misolida ham ko'rish mumkinki, kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning lokomotivi hisoblanadi. Buni aksar rivojlangan davlatlarda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi (YalM) ulushi 70–75 foizni tashkil qilishi orqali ham ko'rish mumkin. Ular iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, jamiyatda ijtimoiy farovonlikni oshirish va mahalliy ishlab chiqarish salohiyatini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, raqobatbardoshligini oshirish hamda aholini ish bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli ko'plab mamlakatlarda kichik biznes subyektlariga soliq imtiyozlari berish amaliyoti keng qo'llaniladi. Soliq imtiyozlari kichik biznesning samarali rivojlanishiga imkon yaratadi, biroq ularning samaradorligini baholash yuzasidan turli xil qarashlar mavjud.

Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari tizimini nazariy jihatdan asoslash bo'yicha O'zbekiston olimi Foziljon Otajonov tomonidan olib borilgan tadqiqotda, kichik korxonalarining iqtisodiy rivojlanishiga soliq imtiyozlarining ta'siri chuqur tahlil qilingan. Uning fikricha, soliq imtiyozlari tadbirkorlarda investitsiya faoliyatini rag'batlantiradi, kapital qo'yilmalarning o'sishiga yordam beradi va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Otajonov, ayniqsa, qo'shilgan qiymat solig'i va daromad solig'iga berilgan imtiyozlar kichik biznes uchun eng yuqori samaradorlikka ega ekanligini ta'kidlaydi.

¹ (<https://www.imv.uz>)

Rus iqtisodchisi Nikolay Ivanov tadqiqotlarida kichik biznes uchun soliq imtiyozlarini qo'llash iqtisodiy samaradorlikni oshirishdan tashqari, davlat budjetiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ham e'tirof etadi. Ivanovning tadqiqotlariga ko'ra, ayrim hollarda kichik biznes uchun soliq imtiyozlaridan noto'g'ri foydalanish hollari ham yuzaga kelmoqda. Shu bilan birga, uning fikricha, davlat imtiyozlarni berish jarayonida samaradorlikni baholashning aniq mezonlarini belgilashi zarur, bu esa imtiyozlardan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Jahon banki ekspertlaridan biri bo'lgan Richard Bird o'zining tadqiqotlarida soliq imtiyozlarining kichik biznesni qo'llab-quvvatlashdagi roliga to'xtaladi. Bird tadqiqotida soliq imtiyozlari iqtisodiyotdagi yashirin faoliyat hajmini kamaytirib, kichik korxonalarining qonuniy faoliyat yuritishga o'tishida muhim rag'batlantiruvchi vosita bo'lishini ta'kidlagan. Uning fikricha, soliq imtiyozlari kichik biznes rivojiga ko'maklashish bilan bir qatorda, soliqa oid ma'muriy xarajatlarni kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Iqtisodchi olim Zamira Saidovanning tadqiqotlarida O'zbekiston sharoitida kichik biznes uchun soliq imtiyozlarining samaradorligi amaliy jihatdan o'rganilgan. Saidova mamlakatda tadbirkorlik subyektlari uchun mavjud soliq imtiyozlari tizimini baholab, kichik korxonalar tomonidan ularning qay darajada samarali qo'llanayotganini aniqlashga uringan. Uning kuzatishlari shuni ko'rsatdiki, ayrim imtiyozlar, xususan, yagona soliq to'lovi tizimi kichik biznes subyektlarining soliq yukini sezilarli darajada kamaytirishga imkon bergan. Ammo Saidova ayrim hollarda imtiyozlardan foydalangan korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari kutilgan darajada yaxshilanmaganligini ham qayd etgan. Uning ta'kidlashicha, soliq imtiyozlari kichik biznes rivoji uchun muhim vosita bo'lsa-da, samaradorligini oshirish uchun muntazam monitoring o'tkazish va davlat tomonidan tizimli baholash mexanizmlarini joriy qilish zarur.

Rossiyalik olim Sergey Sinelnikov-Murilyovning fikricha, kichik biznes uchun soliq imtiyozlarini qo'llash mamlakat iqtisodiyotiga uzoq muddatli nafilik keltiradi. Uning tadqiqotlarida soliq imtiyozlarining iqtisodiy samarasi korxonalar faoliyatining dastlabki bosqichlarida ayniqsa yuqori bo'lishi ta'kidlangan. Shuningdek, u soliq imtiyozlari doimiy emas, balki vaqtinchalik xarakterga ega bo'lishi va ularning berilish muddati aniq belgilanishi kerakligini ta'kidlaydi. Sinelnikov-Murilyov fikricha, bu usul kichik biznesni faol rivojlanishga rag'batlantiradi va imtiyozlarga qaramlik holatini kamaytiradi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar kichik biznes uchun soliq imtiyozlarining iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini tan oladi. Ammo imtiyozlarni qo'llashda samaradorlikni oshirish uchun davlat tomonidan nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, monitoring tizimini joriy qilish va aniq mezonlar ishlab chiqish zarurligi ilmiy ishlarning umumiy xulosasidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, Soliq qo'mitasi ma'lumotlari hamda kichik biznes subyektlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar tahlili uchun taqqoslash, dinamik o'sish ko'rsatkichlari va grafik usullar qo'llanilib, soliq imtiyozlarining samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yurtimizda kichik biznes ulushi yalpi ichki mahsulotning (YaIM) salmoqli qismini tashkil etadi. Statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznesning YaIMdagi ulushi 54,3 foizni tashkil qilmoqda. Bu esa uning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Bunda soliq imtiyozlarini qo'llash orqali ularning faoliyatini rivojlantirish yaxshi samara bermoqda.

Soliq imtiyozlari biznes subyektlari uchun moliyaviy yengilliklar yaratib, ularning rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Imtiyozlar orqali tejalgan mablag' korxonalar rivojiga xizmat qilishi bilan birga, biznes egalari moddiy manfaatdorlikka ega bo'ladi.

Soliq kodeksiga asosan, quyidagi asosiy soliq imtiyozlari mavjud²:

Yagona soliq to'lovi – chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun yengillashtirilgan stavka.

QQSdan ozod qilish – kichik biznes subyektlariga soliq yukini kamaytirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy soliq imtiyozlari – xodimlarning ijtimoiy soliq yukini yengillashtiradi.

Bojxona imtiyozlari – yangi uskunalar va texnologik jihozlar importida bojxona to'lovlaridan ozod etish.

Ushbu imtiyozlar tadbirkorlar uchun o'z ixtiyorlarida qo'shimcha mablag'larni olib qolish imkonini yaratadi va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tajribaga ko'ra, rivojlanish yo'lini tanlagan davlatlarda kichik biznes subyektlariga soliq imtiyozlari qo'llashga alohida e'tibor qaratiladi. Biroq turli davlatlarda ularning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, imtiyozlar bir necha usulda qo'llaniladi.

2 (<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>)

Quyida dunyodagi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarning soliq siyosati qiyosiy tahlil qilinadi³:

AQSh: Kichik bizneslarga daromad solig'i bo'yicha pasaytirilgan stavkalar, startaplar uchun grantlar va imtiyozli kreditlar ajratishga ustuvorlik beriladi.

Germaniya: Yangi tashkil etilgan bizneslarga 3 yilgacha soliq imtiyozlari, investitsiyalarning 30–50 foizgacha bo'lgan qismini davlat tomonidan qoplash tizimi joriy etilgan.

Yaponiya: Innovatsion tadbirkorlik subyektlariga 5 yilgacha soliq imtiyozlari, eksportga mo'ljallangan mahsulotlar uchun 0 % stavka tatbiq etilgan.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham kichik biznesning ulushi ortib bormoqda. Prezidentimiz 2025-yil 19-mart kuni ushbu yo'nalish istiqbollari bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda joriy yilgi ustuvor vazifalarni sanab o'tdi.

Xususan, 2025-yilda kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushini 55 foizga yetkazib, 70 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratish; yangi bozorlarga kirib borishda transport, sertifikat va standart bo'yicha ko'maklashish orqali kichik biznes eksportini o'tgan yilgi 9 milliard dollardan 12 milliard dollarga oshirish; ichimlik suvi, kanalizatsiya, yo'l, qurilish, kommunal xo'jalik, yetkazib berish, utilizatsiya, migratsiya, madaniyat va ijtimoiy xizmatlarda kichik biznes ulushini 2–3 barobarga oshirish; 1,5 million doimiy ish o'rni tashkil etib, sohada band aholining ulushini 75 foizga yetkazish; 100 nafardan ortiq ishchisi bo'lgan korxonalarni 4 mingga yetkazish; kichik biznesda yangi 100 ta brend mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish; kichik biznes ishtirokida 200 ta startap loyihani moliyalashtirish kabi yirik maqsadlar belgilangan.

Soliq imtiyozlari kichik biznes uchun muhim qo'llab-quvvatlash vositasi bo'lsa-da, ularni amalda tatbiq etish jarayonida bir qator muammolar mavjud⁴:

Imtiyozlardan foydalanish tartibi murakkabligi;

Ba'zi soliq imtiyozlaridan barcha tadbirkorlar foydalana olmasligi;

Soliq nazorati mexanizmlarining yetarlicha samarali emasligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun davlat va tadbirkorlar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish zarur.

Amaldagi soliq qonunchiligiga ko'ra, yurtimizda 2028-yil 1-yanvargacha qo'shimcha qiymat solig'i va foyda solig'i stavkalari oshirilmaydi.

2025-yil 19-martdagi yig'ilishda Prezident tomonidan kichik va o'rta biznesga qo'shimcha talab va majburiyat yuklaydigan me'yoriy hujjatlarni qabul qilishga uch yillik moratoriy e'lon qilingani ta'kidlandi.

Shuningdek, fermer xo'jaliklari uchun ham muhim yengillik belgilandi: soliqdan qarzini vaqtida to'lay olmagan xo'jaliklarning yig'ilib qolgan 1 trillion so'mlik penyasini undirishdan voz kechilmoqda.

Kichik biznes uchun soliq imtiyozlarini takomillashtirish borasida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Soliq stavkalarini yanada yengillashtirish;

Kichik biznesni rivojlantirish uchun imtiyozli moliyalashtirish dasturlarini kengaytirish;

Elektron soliq tizimlarini joriy etish va avtomatlashtirishni kuchaytirish.

Ushbu choralar tadbirkorlik muhitini yaxshilash va iqtisodiyotda kichik biznes ulushini yanada oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlariga berilayotgan soliq imtiyozlari ularning faoliyatini rag'batlantirish, investitsion faollikni oshirish va ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Biroq mavjud imtiyozlar har doim ham maksimal natija bermayotganini inobatga olib, ularni amaliy natijadorlik asosida qayta ko'rib chiqish lozim.

Shu bilan birga, imtiyozlarning aniq mezonlari va ularni qo'llashning shaffof mexanizmlarini ishlab chiqish, soliq yengilliklaridan foydalanuvchi subyektlar faoliyatini monitoring qilish va natijalarini baholash tizimini joriy etish zarur. Davlat tomonidan kichik biznesni soliq yuki jihatidan qo'llab-quvvatlash siyosati uzoq muddatli strategik yondashuvga asoslangan bo'lishi, ya'ni faqat imtiyozlar bilan emas, balki soliq ma'murchiligi va konsalting xizmatlarining samaradorligini oshirish orqali ham amalga oshirilishi kerak.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagilarni amalga oshirish orqali sohani yanada rivojlantirishimiz mumkin:

Soliq imtiyozlarini raqamli platforma orqali avtomatik taqdim etish;

Imtiyozlardan foydalanish monitoringini kuchaytirish;

Tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlari bo'yicha tushuntirish ishlarini kuchaytirish;

Imtiyozlarni biznes yo'nalishiga qarab differensiyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Otajonov F. Soliq siyosati va uning kichik biznesni rivojlantirishdagi o'rni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
2. Иванов Н.И. Эффективность налоговых льгот для малого бизнеса: российский опыт. – Москва: Финансы и статистика, 2020.

3 (<https://lex.uz/docs/-4674902>)

4 (<https://president.uz/uz/lists/view/7955>)

3. Bird R.M. Tax Incentives for Small Businesses: An International Perspective // Journal of International Taxation and Public Finance. – Springer, 2019. – Vol. 26. – № 5. – P. 836-855.
4. Saidova Z. Kichik biznes subyektlari uchun soliq imtiyozlarining samaradorligi: O'zbekiston tajribasi. – T.: Iqtisod-Moliya, 2021.
5. Синельников-Мурылёв С.Г. Налоговые стимулы для развития малого предпринимательства // Вопросы экономики. – Москва, 2022. – № 1. – С. 35-50.
6. S.G. Sinelnikov-Murylev. Налоговые стимулы для развития малого предпринимательства. – М.: ИЭПП, 2022. – 144 с.
7. T. Qurbonov. Soliq tizimi: nazariya va amaliyot. – T.: Universitet, 2017. – 260 b.
8. E. Ahmad, N. Stern. Taxation for Developing Countries. – Oxford: Oxford University Press, 1991. – 340 p.
9. M. Murodova. O'zbekistonda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosati. – T.: Ilm Ziyo, 2020. – 200 b.
10. A. Shokirov. Soliq imtiyozlari va ularning iqtisodiy samaradorligi. – T.: Innovatsiya, 2022. – 176 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>